

Jahon tilshunosligida nutqiy akt tadqiqi

Nurbek Axmadjonov

Farg'ona davlat universiteti
katta o'qituvchisi (PhD)

Key words

lingvistik pragmatika, nutqiy akt, lokutiv akt, illokutiv akt, perlokutiv akt, propozitsional akt.

Annotatsiya

Ushbu maqola jahon tilshunosligida pragmatolingvistikaning vujudga kelishi, shakllanishi hamda rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etgan nutqiy aktlarning nazariy jixatlariga bag'ishlangan. Shuningdek, ingliz faylasuflari va olimlari tomonidan nutqiy aktlarni turlari, strukturalari atroflicha bayon qilingan.

Kirish

Bugungi kunda og'zaki muloqot muammolarini tadqiq etish xususan, pragmatolingvistika, psixolingvistika, sotsiolingvistika, lingvokulturologiya, neyrolingvistika kabi yo'nalishlarda tadqiqot olib borayotgan tilshunoslarni e'tiborini jalb qilib kelmoqda.

Nutqni o'rganishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri lingvistik pragmatika bo'lib, u nutq faoliyatini til birliklaridan foydalanish va so'zlovchilarning niyat va maqsadlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganadi.

Barchamizga ma'lumki, insonlar o'rtasidagi nutqiy munosabatni ifoda etuvchi nutqiy etiket ko'rinishlari lingvopragmatika sohasini o'rganish obyekti bo'lib, uning XX asr ikkinchi yarmidagi rivoji shu davrda shakllangan nutqiy akt nazariyasining lingvofalsafiy ta'limot sifatida shakllanishi bilan chambarchas bog'liqdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Nutqiy akt muammolari va nutqni shakllantirish vositalari dastlab tilshunoslikda V.Gumboldt, S.Balls, S. Kartsevskiy, L.P.Yakubinskiy, K.L. Bulsra, E.Benveniste, M.M.Baxtin va boshqa tilshunoslarning konsepsiyalarida uchratish mumkin. Nutqiy aktning shakllanish bosqichlarini ilk bor

tilshunos olim L.Vitgenshteyn tomonidan ishlab chiqilgan. Olim nutq turli maqsadlarni anglatishi va o'z egasidan ajralmagan holda tahlil qilinishi, o'z fikr- mulohazalarini ilgari surib, uni "til o'yinlari" misolida bayon qiladi. Lingvistik falsafa maktabi nomoyondalari J. Ostin va J.R.Searl ushbu ta'limot poydevorini yaratgan L.Vitgenshteyn, Ch.S.Pirs va uning semiotika sohasidagi taniqli izdoshi C.Morris g'oyalarini rivojlantirib pragmatik funksiyalar nazariyasini ishlab chiqdilar.

Mazkur tilshunoslarning tadqiqotlari zamirida asosan tilni harakat sifatida anglash va tushunish yotadi.

Nutqiy akt tushunchasining tilshunoslikka kirib kelishida amerikalik tilshunos olim, pragmatika asoschisi Ch.S.Pirsning tilga mantiqiy-falsafiy kategoriya deb qarashi asos bo'lib xizmat qilgan. Nutqiy akt-muayyan jamiyatda qabul qilingan nutqiy xulq-atvor tamoyillari va qoidalariga muvofiq ravishda amalga oshiriladigan maqsadli nutq harakatidir [1,232].

Demak, nutqiy akt-lingvistik xulq-atvor qoidalariga muvofiq amalga oshiriladigan maqsadli kommunikativ harakat bo'lib, so'zlovchi (adresant), tinglovchi (adresat) va nutqiy vaziyat kabi uchta muhim komponentni o'z ichiga oladi. Biror kishining so'z yordamida muloqot qilishi, yoki kimdir biror narsa qilish niyatida ekanligini nutq orqali ifodalashi nutqiy akti keltirib chiqarishga sabab bo'ladi.

Asosiy qism

Nutq akti uzoq vaqt davomida pragmatik tahlil birligi bo'lib, bu nazariyaning o'rganish ob'ekti nutq akti, ya'ni ma'lum bir muloqot jarayonida tinglovchiga murojaat qilgan so'zlovchining nutqi, unda qabul qilingan nutqiy xulq-atvor tamoyillari va qoidalariga muvofiq ravishda amalga oshiriladigan maqsadli nutq harakatidir. Ingliz faylasufi J. Ostin va amerikalik olimlar J.Serl va G.Gris ushbu nazariyaning tamoyillarini ko'rib chiqadilar. Ular birinchi marta fikrni aytish nafaqat ma'lumot uzatish, balki boshqa ko'plab harakatlar (tabriklash, rozilik bildirish, ishontirish, uzr so'rash, ogohlantirish, minnatdorchilik bildirish) kabi nutqiy aktlar bo'lishi mumkinligini ta'kidlashadilar.

1950-yillarning o'rtalarida J.Ostin nutqiy aktlarni to'liq mezonlarini ishlab chiqadi. Mezonlarda qayd etilishicha, aloqa birligi gap yoki matn faqatgina xabar emas, balki savol, tushuntirish, ogohlantirish, tavsif, minnatdorchilik, pushaymonlik kabi nutqiy harakatlarni bajaradi. J.Ostin nutq akti bilan bog'liq fikr mulohazalarini "Слово как действие" ("So'z harakat sifatida") asarida batafsil to'xtalib o'tadi [2, 3].

Tadqiqot metodologiyasi

XX asr boshlarida nutqning shakllanishi - aloqa jarayonida til birliklarining o'rnini bilan bog'liq masalalar, asosan, ma'lumotni saqlash va uzatish uchun mo'ljallangan potensial belgilar tizimi sifatida til bilan taqqoslash orqali o'rganildi. Nutq-inson faoliyatining turli sohalarida ma'lum bir kommunikativ va stilistik yo'nalishga ega bo'lgan sof individual so'z yaratish sifatida qaraldi.

Masalan, nomlayman, kechirim so'rayman, sizni tabriklayman, buni qilishni maslahat beraman kabi birikmalar hech qanday bayonotni o'z ichiga olmaydi, faqat ma'lum bir harakatning bajarilishini yoki ushbu harakatni amalga oshirish uchun va'da, uzr yoki maslahatni bildiradi. Faylasufning ta'kidlashicha, ingliz tilida tasdiqlash, tavsiflash, ogohlantirish, eslatish, sharhlash, buyruq berish, so'rash, tanqid qilish, kechirim so'rash, ma'qullash, salomlashish, va'da berish, afsuslanish kabi harakatni bildiruvchi fe'llarning ko'plab turlari mavjud.

J.Ostinning nutqiy akt nazariyasiga qo'shgan xizmati beqiyos bo'lib, u nutqqa ma'lum fonetik, semantik va sintaktik qoidalarga muvofiq qurilgan va atrofdagi voqelikdagi vaziyatni aks ettiruvchi umume'tirof etilgan belgilar birikmasi sifatida emas, balki shaxsning mahsuli sifatida

qaragan. U so'zning yaratilishi, so'zlovchining shaxsiy fazilatlarini tufayli yuzaga kelishini, ya'ni uni ishlab chiqaruvchi bo'lmish nutq sub'ektiga bevosita bog'liq ekanligini bildiradi. J.Ostin nutq jo'natuvchisi va qabul qiluvchisi shaxslari ham bunda asosiy rol o'ynashini va maqsad faktik ma'lumotlarni uzatish emas, balki uni talqin qilishga qaratilishini ta'kidlaydi.

J.Ostin jumla faqat narsalarning holatini "ta'riflashi" yoki "biror fakt haqida nimanidir bayon qilishi" emas, balki insonlar foydalanadigan iboralar butunlay boshqacha maqsadda yoki niyatda qo'llanishini ta'kidlab o'tadi. U: "Biz buyruq berishimiz, kechirim so'rashimiz, va'dalar berishimiz, taxminlar qilishimiz, kimnidir ogohlantirishimiz, ayblashimiz, salomlashishimiz - bir so'z bilan aytganda, til yordamida turli harakatlarni bajarishimiz mumkin deb izohlaydi" [3, 83-91].

Avvallari, til faqat voqelikni tasvirlash uchun xizmat qiladi, nutq esa voqelikka faqat bilvosita ta'sir qilishi mumkin deb qaralgan. Ostin nazariyasi asosida til faqat voqelikni tasvirlabgina qolmay, balki harakatni ham bajarishi sifatida qaraladi va maqsadlilik va shartlilik nutq aktining asosiy xususiyatlari deb tushuniladi.

Jon Ostin Solonning mashhur qadimiy "So'z - bu o'ziga xos ishdur" iborasiga tayangan holda quyidagi fikrlarni bildiradi: "Ba'zi bir gaplarning ma'lum bir sharoitda aytilishi qandaydir harakat, ishning bajarilishi bilan barobardir"-deb, nutq aktining uchta komponentga ajratadi: Lokutiv (gapirish, bayonotni talaffuz qilish harakati), Illokutiv (bu adresatga ta'sir qilish maqsadida aytilgan bayonot; bu bosqichda so'zlovchining kommunikativ niyati, madsadi amalga oshadi), Perlokutiv (bu nutq harakatini bajarish natijasida erishilgan ta'sir, ya'ni nutqning yagona darajalaridan biri bo'lib, uning bajarilishi adresatga bog'liq bo'ladi) [4,93-95].

Munozara

Ba'zi ilmiy adabiyotlarda nutqiy aktlar strukturasi to'rtga bo'linadi: so'zlash yoki talaffuz akti-lokutiv, gap orqali ifodalangan asosiy axborot- propozitsiya yoki propozitsional akt, so'zlovchining kommunikativ niyati yoki maqsadi-illokutiv akt, gap yoki ifoda orqali tinglovchiga nutqiy ta'sir etish- perlokutiv akt hisoblanadi [5, 77]. Faylasuf olim J.Serl nutq aktining tuzilishida biroz boshqacha fikrlarni ilgari suradi. U nutq aktida to'rtinchi propozitsional aktini ilmiy muomalaga kiritadi [6, 210-228]. Serl nutq aktlarini 12 ta parametrini ajratib ko'rsatdi va ularning tasnifini ishlab chiqdi. U nutq aktini tartibga soluvchi qoidalarni aniqlashga va muloqot jarayonida niyatni so'zlovchidan

tinglovchiga o'tkazish mexanizmlarini tavsiflashga harakat qiladi. Searl tilning asosiy maqsadi voqelik obyektlarni tasvirlashda emas, balki maqsadli harakatlarni amalga oshirish deb fikr yuritadi. Shuning uchun ham "Ma'no nima?" degan savolga javob izladi va yakunda gap yoki ifoda harakatni amalga oshiradi degan xulosaga keladi. Bu lingvistik hodisalarni tahlil qilishda funksional yondashuvda muhim qadam bo'ldi va tilshunoslar uchun bayonotlarni haqiqat va yolg'on nuqtayi nazaridan emas, balki niyat va kelishuvlar nuqtayi nazaridan ko'rib chiqishga imkon berdi. J.Serl Ostinning illokutiv aktlar bo'yicha tasniflari va fikrlarini qayta o'rganib chiqadi va bu tasnif o'z nihoyasiga yetkazilmagan degan xulosani aytadi. J.Ostin va Serlning fikrlariga tayanib, J.Lich odoblilik prinsipi nuqtayi nazaridan nutq harakatlarining tasnifini ishlab chiqadi. Mezon sifatida u nutqiy harakatning odob-axloq darajasini ajratib ko'rsatadi [7, 250].

Tilshunos olimlarning nutq harakatlari borasidagi mavjud tasniflarni mavhumligi, real ijtimoiy sharoitlardan ajratilganligi va ko'plab parametrlar e'tiborga olinmaganligi borasidagi fikrlari turli tanqid va e'tirozlarga sabab bo'ldi. Bu esa nutq aktlari nazariyasida nutqning o'zaro ta'sir jarayonlarini tahlil qilishda yuzaga keladigan ko'plab to'siqlarni hamda muammolarni qayd etib, bir qator tadqiqotchilar bu nazariyani nafaqat o'zgartirishni, balki tubdan qayta qurishni taklif qiladilar.

T.A. Van Deyk, J.Lich, S.Levinson, J.Mey, I.A.Bezmenova, V.I.Gerasimov kabi olimlar shular jumlasidandir. Shunday olimlardan biri D.Frank nutqiy harakatlar nazariyasi og'zaki muloqotning pragmatik nazariyasini qurishda asosiy konseptual apparat yetarli emasligini izohlaydi [8,254-264]. Shunga qaramay, nutq aktini pragmatika sohasidagi dolzarb muammo sifatida tahlil qilish dolzarb masala bo'lib qoladi. Taniqli tilshunos olimlardan biri T.A. Van Deyk birinchilardan bo'lib nutq aktlarining bog'lanishini tavsiflashga harakat qiladi.

U nutq aloqadorligi muloqotni amalga oshirishdagi zarur sharti ekanligini qayd etadi va oldingi nutq harakatlarining natijalari keyingilari uchun muhim shart-sharoitlarni yaratishi kerakligini ta'kidlaydi [10, 331]. U muloqot jarayonidagi nutqiy aktlar o'zaro bir-biriga bog'liq ekanligi sababini kommunikatsiya -nutqiy birliklar asosida shakllanishi va bunday aloqador propositsiyalar va illokutsiyalar voqelanishining muhim talabini tashkil etishida deb biladi hamda nutqiy aktlar ketma-ketligida illokutiv mazmun asosiy o'rindaligini izohlaydi. Tilshunos bu hodisani "makro nutqiy akti" deb

nomlaydi [11,17-27].

Nutq akti tushunchasini tanqid qilgan tilshunoslardan yana biri J.Meyn bo'lib, uning fikricha, nutq aktlarining klassik nazariyasi faqatgina nutq aktlari turlarini aniqlashga, shuningdek, «qoidalar»ni o'rnatishga qaratilgan. Olim "Nutq akti tushunchasi faqat nutq odobida mustahkamlangan aloqaning barqaror "formulalari"ni nazarda tutadi, ammo barcha nutqiy harakatlar stereotiplarga to'g'ri kelmaydi. Shaxslararo o'zaro ta'sirlar dinamikasida shunday kommunikativ maqsadlar mavjud bo'lib, ularni amalga oshirish uchun ma'lum tasniflarda aniq nutq aktini topish mumkin emas"- deb izohlaydi [12, 500].

Tadqiqotchi Grisning e'tirofiga ko'ra, nutqiy harakatlar tildan foydalanuvchilarning belgiga va belgi orqali atrofdagilarga munosabatini ifodalovchi implisit birliklar sifatida yuzaga chiqishini qayd etadi. Olimning ta'kidlashicha, bayonotning yashirin shakli ba'zi sabablarga ko'ra, aniq ifodalash mumkin bo'lmagan narsalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Yashirin mazmundagi bayonotlarni idrok etish qiyin, chunki yashirin komponent tinglovchi tomonidan mustaqil ravishda aniqlanishi kerak. Gris implikaturalarni ajratib ko'rsatar ekan, ularni an'anaviy implikaturalar va nutq implikaturalariga ajratadi.

An'anaviy implikaturalar nutq formulalari bo'lib, ular ma'lum bir niyatning aniq ifodasi bo'lmagan holda uchraydi. Nutq implikaturalarida esa so'zlovchi o'z fikrlarini bilvosita ifodalab, tinglovchiga o'zi bilan muloqot qilish imkoniyatini beradi. Ba'zan shunday dialog natijasidagina tinglovchi so'zlovchi nimani nazarda tutganini to'liq anglashi mumkin. Bayonotning yashirin mazmunini izlashda har bir tinglovchi ushbu dialogni o'ziga xos tarzda tushunadi. Grisning implikatsiya haqidagi fikrlarini J.Mey rivojlantiradi.

U: "Bayonotning bilvositalik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, ta'sir kuchi shunchalik samarali bo'ladi". U fikrlariga isbot sifatida reklamalarni misol qiladi va "Reklamalarda ishontirish texnikasi, asosan, "aytilayotgan gapga emas, balki aytilmagan narsaga" asoslanishini" ko'rsatadi [13, 500].

Bu sohada izlanish o'tkazgan olimlardan yana biri K.Byuler bo'lib, u nutqiy akti uch tarkibli (uzatuvchi, qabul qiluvchi, vaziyat) deb hisoblab, ularni tilning uchta asosiy vazifasi (ifoda, murojaat va referentsiya) bilan bog'laydi [14, 294].

R. Yakobson ushbu uchta tarkibiy qismni "adresat", "adresant" va "kontekst"ga almashtirdi hamda ular qatoriga "aloqa", "kod", "xabarni" qo'shib, til bajaradigan

vazifalar – fatik (aloqa oʻrnatish), poetik va metatil kabilardan iborat boʻlishi mumkinligini qayd etdi.

Tadqiqot natijasi

Tahlil natijasiga koʻra ingliz faylasuflari J. Ostin va Serlning nutqiy akt nazariyasiga tayanib, rus tilshunosligida ham bir qator tilshunos olimlar jumladan, N.D. Arutyunovaning “Предложение и его значение” kitobida gap va uning maʼnosi; V.A Zvegintsev, “Предложение и его связь с языком и речью” tadqiqotida gap va uning til va nutq bilan aloqasi; E.V. Paducheva “Актуализация предложения как части речевого акта» kitobida gapni nutq aktining bir qismi sifatida aktuallashtirilishi; N.A. Bezmenova va V.I. Gerasimov “Некоторые вопросы теории речевых актов” tadqiqotlarida nutq aktlari nazariyasi bilan bogʻliq baʼzi muammolar kabi tadqiqot ishlari

olib borildi.

Xulosa

Lingvistik pragmatikada nutqiy aktlarni strukturalarini oʻziga xos xususiyatlarini hamda funksional semantik jihatlarini atroflicha izchil tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqiy akt bosqichlari hisoblangan lokutiv, illokutiv va perlokutiv aktlar soʻzlovchining nutqini hamda uning mazmunini tinglovchiga yetkazib berishda va uni izohlashda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. В.Н. Ярцева. Лингвистический энциклопедический словарь / Ин-т языкознания АН СССР; Гл. ред.– М.: Советская энциклопедия, 1990. С– 682
2. Дж Остин. Слово как действие// НЗЛ. Вып. XVII.-М.,1986. Вып 17
3. Дорошенко А.В. Побудительные речевые акты в косвенных контекстах.// В кн.: Логический анализ языка. -М.,1989. С-76-91
4. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? / Дж. Р. Серль// Зарубежная лингвистика: Пер. с англ. / Общ. ред. В.А.Звегинцева, Б.А.Успенского, Б.Ю.Городицкого. – М., 1999. – Вып.2. С -270
5. Leech G.H. Principles of Pragmatics / Leech G.H. – NY, London: Longman, 1983. P– 250.
6. Франк Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике/ Д. Франк// Зарубежная лингвистика: Пер. с англ. / Общ. ред. В.А.Звегинцева, Б.А.Успенского, Б . Ю . Г о р о д и ц к о г о . – М., 1999. – Вып.2. – С.254-264
7. Dijk T.A. Studies in the pragmatics of discourse / Dijk T.A. van. – The Hague etc.: Mouton,1981. – XII, 331p.
8. Dijk T.V. Aims of Critical Discourse Analysis,1995. P. 17-27
9. Mey J.L. Pragmatics. An Introduction / Mey J.L.– USA, UK: Blackwell Publishers, 2001, 2 nded.P –500
10. Byuler K. Teoriya yazika. Reprezentativnaya funktsiya yazika.-M.: Progress,1993.-b.34; Arzikulov X. Речевая система и её модели (на материале французского языка): дис . докт. филол. наук / X. Арзикулов. Самарканд, 1994. В-294